

O Alto Ribatejo Revisitado

www.cph.ipt.pt

N. 0 // Dezembro 2013 // Instituto Politécnico de Tomar

PROPRIETÁRIO

Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar
Edifício M - Campus da Quinta do Contador, Estrada da Serra, 2300-313 Tomar
NIPC 503 767 549

DIRETORA

Ana Cruz, Centro de Pré-História

SUB-DIRETORA

Ana Graça, Centro de Pré-História

DESIGN GRÁFICO

Gabinete de Comunicação e Imagem
Instituto Politécnico de Tomar

EDIÇÃO

Centro de Pré-História

ISSN

2183-1386

PERIODICIDADE

Anual

SEDE DE REDACÇÃO

Centro de Pré-História

CONSELHO DE REDACÇÃO

Professora Doutora Primitiva Bueno Ramirez, Universidad de Alcalá de Henares
Professor Doutor Rodrigo Balbín Behrmann, Universidad de Alcalá de Henares
Doutor Enrique Cerrillo-Cuenca, Instituto de Arqueología de Mérida – CSIC – Governo de Extremadura
Doutor António Gonzalez Cordero, IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata (Cáceres)

ANOTADA NA ERC

Índice

EDITORIAL.....	7
O SÍTIO ARQUEOLÓGICO ANTA I DO REGO DA MURTA.....	9
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS À PRÉ-HISTÓRIA – CASO TOMAR.....	18
ANTÓNIO CASIMIRO TEIXEIRA BAPTISTA	
VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS NA FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS – ABRANTES	29
ÁLVARO BATISTA	
O SÍTIO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO DA FARROEIRA (ALVAIÁZERE): RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO NÃO INTRUSIVA.	52
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
LAPA COMPRIDA DO CASTELEJO – ESTUDO LABORATORIAL DOS RESTOS ÓSSEOS HUMANOS EXUMADOS DE UMA GRUTA-NECRÓPOLE (ALVADOS – PORTO DE MÓS).....	59
TIAGO TOMÉ	
LAPA RASTEIRA DO CASTELEJO (ALVADOS, PORTO DE MÓS) – RELATÓRIO DO ESTUDO LABORATORIAL DOS RESTOS ÓSSEOS HUMANOS EXUMADOS NA CAMPANHA DE ESCAVAÇÃO DE OUTUBRO DE 2009	81
TIAGO TOMÉ	
DADOS ARQUEOLÓGICOS INÉDITOS A NORTE DO CONCELHO DE ABRANTES.....	97
ÁLVARO BATISTA E FILOMENA GASPAR	
LAPA RASTEIRA DO CASTELEJO (ALVADOS, PORTO DE MÓS) – RELATÓRIO DO ESTUDO DO ESPÓLIO OSTEOLÓGICO HUMANO EXUMADO NAS CAMPANHAS DE 2009 E 2010	117
TIAGO TOMÉ	
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS À ARQUEOLOGIA. OS EXEMPLOS DA GRUTA DO CADAVAL E DA ANTA 1 DE VAL DA LAJE (TOMAR, PORTUGAL)	133
ANA CRUZ	
ESCAVAÇÃO DO CASTELO VELHO DA ZIMBREIRA (2011)	154
DAVIDE DELFINO	
IDENTIFYING MIGRANTS IN THE LATE NEOLITHIC BURIALS OF THE ANTAS OF REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, PORTUGAL) USING STRONTIUM ISOTOPES	190
ANNA J. WATERMAN, ALEXANDRA FIGUEIREDO, JONATHAN T. THOMAS & DAVID W. PEATE	
CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO (1998-2001)	198
ALEXANDRA FIGUEIREDO	

OS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, LEIRIA): RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DO MENIR I E II DE REGO DA MURTA.	213
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
A PRE-HISTORIC ART DATABASE AND ITS RELATIONSHIP WITH A GIS EXPERIMENT	226
ALEXANDRA FIGUEIREDO	
ANÁLISIS NO DESTRUCTIVO DE LA MATERIA COLORANTE MEDIANTE INSTRUMENTACIÓN RAMAN PORTÁTIL EN EL ARTE PARIETAL DE LA CUEVA DE LA PEÑA (SAN ROMÁN DE CANDAMO, ASTURIAS)245	
M. OLIVARES, X. MURELAGAB, K. CASTROA, D. GARATEC Y M.S. CORCHÓN	
THE UNDERWATER HERITAGE OF SANTA CATARINA ISLAND (PRAIA DOS INGLESES), BRAZIL: A DIGITAL PEDAGOGICAL GAME	254
ALEXANDRA FIGUEIREDO, CLÁUDIO MONTEIRO, ALEXANDRE VIANA, MARCELO MOURA E FRANCISCO NOELLI	
GROTA SA OMU 'E TZIU GIOVANNI MURGIA: INTERVENTO ARCHEOLOGICO	263
ALEXANDRA FIGUEIREDO, GIUSI GRADOLI, ROSALBA FLORES E CLÁUDIO MONTEIRO	
PROJECTO EBO: ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO COMO FACTORES DE SUSTENTABILIDADE EDESENVOLVIMENTO LOCAL	303
LUIZ OOSTERBEEK E CRISTINA POMBARES MARTINS	
THE MOMENT PAST PROJECT	315
ALEXANDRA FIGUEIREDO, LUIZ OOSTERBEEK, G. GUIZI, MARTA AZARELLO, S. WESTENGAARD, SARA CURA, G. BURENHULT, A. MINELLI, U. THUNHOHENSTEIN E CARLO PERETTO	
O ESTUDO DA CERÂMICA: UM QUADRO REFERENTE AOS TRÊS GRUPOS INDÍGENAS DO SUL DO BRASIL	337
SAMIR ALEXANDRE ROCHA E MIRIAN BAPTISTA CARLE	

EDITORIAL

Editorial

“Antrope” tem como objectivo oferecer um fórum de investigação, colocado numa óptica interdisciplinar, ao longo do tempo, centrado na História e Arqueologia. Pretendemos contribuir para alicerçar temáticas, que transcendem paradigmas específicos e estanques das várias épocas, nas Ciências Sociais e Humanas e nas Ciências da Terra e da Vida. Desta forma, será proporcionada uma visão mais ampla e completa sobre os processos de evolução ou ruptura das sociedades.

“Antrope” enquanto publicação pretende cumprir todos os requisitos de qualidade estabelecidos para as revistas científicas em formato electrónico, nomeadamente através dos elementos do Conselho de Redacção e dos elementos do Comité de Leitura.

“Antrope” proporciona a divulgação dos seus conteúdos em meio académico, entre especialistas, estudantes e profissionais, funcionando como plataforma entre o meio profissional e o académico, bem como, de ligação, nas temáticas abrangidas, entre a região do Médio Tejo Português, onde se insere, e as outras regiões, quer a nível nacional, quer a nível internacional.

Este número é composto por uma secção uniforme à qual foi dado o título de “O Alto Ribatejo Revisitado” e uma outra, a Sectio, onde se publica informação que está na esfera internacional.

A vertente principal fala-nos dos resultados arqueológicos de trabalhos desenvolvidos nesta região do Médio Tejo Português mais precisamente em Alvaiázere, Mação, Abrantes e Tomar e ainda, o trabalho desenvolvido sobre a base de dados do Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar.

O bloco apelidado de Sectio apresenta versões variadas de outros trabalhos também eles desenvolvidos no âmbito da Arqueologia como os trabalhos implementados em Angola, em Itália, no Brasil, em Espanha e em Portugal.

Com este número 0 pretendemos preencher um espaço que faltava na literatura arqueológica e que, estamos certos, dará os seus frutos a curto prazo.

A informação arqueográfica agora apresentada surge como o facto primário sobre o qual se poderão fazer sínteses no futuro.

Aos leitores e colaboradores caberá dar força a este novo projecto.

Tomar, 2 de Dezembro de 2013

CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO (1998-2001)

Alexandra Figueiredo
Instituto Politécnico de Tomar (alexfiga@ipt.pt)

Contributo para a Análise do Megalitismo no Alto Ribatejo (1998-2001)

Alexandra Figueiredo

Resumo:

Pretende-se apresentar as conclusões registadas com o estudo do fenómeno megalítico, de 1998 a 2001, no interior do projeto TEMPOAR I.

Neste sentido são apresentados dois sítios intervencionados, a Anta I de Rego da Murta, Alvaiázere e o Monumento 5 da Jogada, Abrantes, bem como alguns dados comparativos entre os dois núcleos.

Palavras-chave: Megalitismo, TEMPOAR, Alto Ribatejo, Pré-história, Cultos e Rituais

INTRODUÇÃO

Este artigo reporta-se aos trabalhos realizados entre 1998 e 2001 relativos ao megalitismo da zona do Alto Ribatejo e às conclusões retiradas do estudo que se registaram no projeto TEMPOAR I (Territórios e Mobilidade no Alto Ribatejo).

Nos termos deste projeto foram intervencionados, entre 1998 e 2001, dois monumentos megalíticos: A Anta 1 do Rego da Murta e o Monumento 5 da Jogada.

Os trabalhos de escavação desenvolvidos, sobretudo auxiliados por apoios logísticos de algumas instituições públicas, pelas parcerias com outras instituições europeias e pelo voluntarismo dos alunos do curso de Conservação e Restauro e Gestão do Território do Instituto Politécnico de Tomar, possibilitou-nos chegar a um conjunto de dados mais fiáveis para a interpretação deste fenómeno, ainda que consideremos insuficiente para colher conclusões que nos permitam compreender na totalidade o megalitismo desta região.

Este artigo será dividido em duas partes:

- A primeira referir-se-á aos monumentos megalíticos intervencionados entre 1998 e 2001, nomeadamente a Anta 1 do Rego da Murta e o Monumento 5 da Jogada.
- A segunda explicitará algumas das conclusões consideradas no final deste período de intervenção para o megalitismo do Alto Ribatejo.

ANTA I DO REGO DA MURTA (Alvaiázere)

Contexto Arqueológico

As construções tumulares não são muito conhecidas na região de Alvaiázere. Poder-se-á mesmo dizer que existe uma espécie de hiato entre a zona da Figueira da Foz e a zona sul do Distrito de Leiria (Leisner, 1998), talvez um pouco por falta de estudos sistemáticos direcionados. Este pressuposto tem levado alguns investigadores a considerar que nesta zona são praticados rituais e utilizados espaços diferentes do tipo de hábitos registados nas regiões vizinhas (Oosterbeek, 1987), nomeadamente o uso de grutas. Mesmo as posteriores descobertas e inventários realizados, após os estudos dos Leisner, pouco adiantaram neste tipo de contexto.

Foi sobretudo pelo interesse e dedicação de alguns curiosos e pela realização de trabalhos de prospecção de alunos de arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar que se deram as primeiras descobertas, tendo sido reconhecidos dois monumentos megalíticos, na freguesia de Ramalhal, tendo sido designados por Anta I e II de Rego da Murta.

Estes dois monumentos distam um do outro cerca de 250 metros, não tendo sido descoberto até 2001, mais nenhum outro monumento, à excepção de um menir observado aquando do acompanhamento da variante de Tomar, IC3, junto ao limite da formação dos Grés de Silves.

Em termos científico-metodológicos considerou-se necessário a realização novas campanhas de prospecções sistemáticas em toda esta zona para uma melhor percepção do espaço e dos actos simbólicos que ali ocorreram, tendo sido estes trabalhos, bem como as intervenções arqueológicas nos dois monumentos sido propostos em novo projeto no PNTA TEMPOAR II, aprovados pelo Instituto Português de Arqueologia.

Atualmente, com a continuação dos estudos no interior dos projetos SIPOSU-MC e ANTROPE são contabilizados treze monumentos no núcleo de Rego da Murta, designado por nós de Complexo Megalítico de Rego da Murta (Figueiredo, 2006).

Localização

O monumento em estudo implanta-se numa vasta plataforma de depósito fluvial a cerca de 20 metros da ribeira do Rego da Murta e do lado esquerdo da estrada municipal (Tomar - Alvaiázere).

Geograficamente, a Anta 1 do Rego da Murta localiza-se nas coordenadas UTM, carta militar 287 (Alvaiázere), com escala 1:25.000, no Meridiano: 554,300 e no Paralelo: 4401,900.

Metodologia de escavação

Durante este primeiro período de trabalhos, integrado no projeto TEMPOAR I, foi nosso objectivo aplicar uma metodologia que se mantivesse a par das novas inovações e da utilização das novas tecnologias. Foi neste sentido que foi desenvolvido um sistema de informação geográfica com georreferenciação dos materiais encontrados e com a vectorização de todas as estruturas postas a descoberto.

Durante os dois primeiros anos (1998 e 1999) optou-se por dividir o monumento em 4 quadrantes, tendo sido iniciado a escavação do quadrante B e D, ainda com orientação e sub-direção de investigadores da Universidade de Gotland. Só os materiais mais importantes eram registados com um X, Y e Z.

A partir de 2000, já sob a total direcção da signatária e com a intensificação da escavação, delimitou-se a área em estudo, materializada por dois eixos ortogonais, definido pelo norte magnético e subdividido em quadrados de 1m lado.

Assim, realizou-se o levantamento topográfico com distâncias de $\frac{1}{2}$ m de lado. O levantamento foi realizado com o apoio da estação total Eica.

Todos os vestígios materiais foram devidamente etiquetados e coordenados pela estação total, à excepção dos vestígios ósseos que foram exclusivamente etiquetados.

Relativamente à área de escavação, esta foi alargada no sentido SE acompanhando a direcção do corredor, continuando, contudo, a decapagem no centro do monumento no sentido de chegar ao bed-rock e de registar toda a camada estratigráfica existente.

Após as diferentes decapagens em área procedeu-se ao desenho, tendo sido os diferentes pontos registados pela estação total e integrados no sistema de informação geográfica.

Toda a terra retirada foi crivada, para um rastreio de presença de vestígios mais pequenos. Nas principais zonas de escavação ou quando o estado do solo não permitia uma observação mais cuidada, a terra foi levada para o laboratório para ser crivada com águia.

A conservação do monumento foi garantida, durante estes anos, pela cobertura com telas e terra, tendo sido no ano de 2003/2004 restaurada.

Esta mesma metodologia foi continuada em 2001, onde se ampliou o levantamento topográfico a áreas adjacentes, tendo em vista proporcionar graficamente uma leitura mais correcta da implantação do monumento.

Para além dos diferentes levantamentos de desenhos, as estruturas foram fotografadas na vertical para posteriores vectorizações e integração no sistema de informação geográfica.

Em gabinete, os vestígios materiais foram devidamente lavados, consolidados, marcados e desenhados.

Posteriormente, procedeu-se à vectorização das diferentes estruturas e à localização espacial e integração contextual dos materiais encontrados. Para este efeito foi desenvolvida uma base de dados em Access, que permitia o registo pormenorizado dos achados. As fichas integravam sobretudo campos relacionados com o contexto e com as características particulares de cada tipo de material encontrado.

No que diz respeito à vectorização e localização espacial foi desenvolvido um SIG (sistema de informação geográfica) em ArcInfo 8.1 que permitiu dispor e relacionar a localização do objecto com as suas diferentes características particulares.

Resultados

Estruturas

A câmara é constituída por oito esteios, sendo, desta forma, um monumento octogonal, com cerca de 5 metros de diâmetro maior (Figura 1).

A passagem para o corredor é processado entre o esteio nono e décimo, encontrando-se o monumento orientado a SE.

Figura 1: Anta 1 do Rego da Murta, após restauro, Alvaiázere. Vista de S-W.

Na delimitação da área do corredor foi observado uma estrutura de calcetamento do esteio nono, bem como um conjunto de pedras que de alguma forma delineavam o limite lateral Oeste do corredor (Figura 2).

O esteio a pertencente ao corredor encontra-se tombado para Oeste.

Destaca-se, também, a descoberta de um buraco de poste no lado esquerdo do corredor, bem delimitado por pedras. Foi recolhida uma amostra desta terra para análise. O interior desta estrutura não continha nenhum material (Figura 2).

Figura 2: Imagem vectorizada dos desenhos de planta das estruturas escavadas na Anta 1 do Rego da Murta.

Estratigrafia

A estratigrafia registada permitiu chegar à conclusão da existência de 4 níveis estratigráficos:

1. Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contêm diversos fragmentos de cerâmica recente e poucos vestígios de cultura material pré-histórica.
2. Camada argilosa castanha escura, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos e alguns fragmentos de cerâmicas mais recentes.
3. Camada argilosa avermelhada, com uma elevada densidade de granulometria, proveniente de depósitos fluviais da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns materiais pré-históricos.
4. Camada argilosa avermelhada, com uma densidade granulometria inferior à camada C3, sem presença de material antrópico.

Vestígios Materiais

Foram recolhidos vários fragmentos cerâmicos na sua maioria da camada C2, camada de ocupação pré-histórica.

À excepção de um fragmento de cerâmica com decoração incisa arrastada, encontrada no ano de 2001, podemos descrever a quase totalidade como cerâmica lisa, de formas fechadas, esféricas e base recta, com uma espessura entre 6 a 14 mm (Figura 3).

Figura 3: Desenho de alguns fragmentos dos vasos cerâmicos da Anta 1 do Rego da Murta, Alvaiázere.

Os líticos, em maior número, contam-se sobretudo por elementos talhados, à exceção de uma goiva em anfíbolito polida e uma placa de xisto lisa com perfuração também ela polida e sem decoração. Dos elementos talhados observa-se por ordem decrescente a presença de lascas (na sua maioria retocadas e em sílex), lâminas (trapezoidais e triangulares em sílex e uma em quartzo hialino completa) pontas de seta, micrólitos (trapezoidais e crescentes), contas de colar (cor verde, talco e em xisto), alguns núcleos e um pendente (variscite) (Figura 4 e 5).

Figura 4: Desenho de algumas das pontas de seta provenientes da Anta 1 do Rego da Murta, Alvaiázere.

É ainda de assinalar a recuperação de instrumentos em osso (Figura 5).

Figura 5: Desenho de material lítico e ósseo proveniente da Anta 1 do Rego da Murta, Alvaiázere. A) Adorno zoomorfo; b) pendente de dente em javali; c) fragmento de placa de xisto; d) pendente de dente em javali; e) botão em quartzito com 3 perfurações; f) cossoiro em quartzito; g) pendente em quartzito.

Vestígios Osteológicos

Foram recuperados cerca de cento e cinquenta e oito dentes, tendo revelado até 2001 a existência de dezoito enterramentos, sendo sete de crianças e três de adolescentes. Este valor viria a se estender a um número mínimo de 50 indivíduos, no final dos trabalhos, em 2003.

As alterações morfológicas nos dentes denunciaram uma dieta composta quase na sua totalidade por alimentos duros e abrasivos.

A diagnose sexual e etária permitiu concluir a presença de ambos os sexos e de várias idades.

Amostras e análises

Devido à falta de recursos financeiros não foram realizadas até 2001 nenhuma análises ou datações absolutas.

O MONUMENTO 5 DA JOGADA (Abrantes)

Contexto Arqueológico

A Anta 5 da Jogada integra-se num conjunto com mais 4 antas, localizado a Este do Rio Zêzere.

Morfologicamente não se enquadra em nenhum tipo de monumento até então inventariado nesta zona, tratando-se de um desvio claro à norma da necrópole que a integra.

O estado de degradação deste monumento levanta-nos sérios problemas na sua compreensão.

Contudo, a configuração do monumento leva-nos a considerar a sua inserção numa nova tipologia e a separá-la em termos teóricos da funcionalidade e talvez do significado simbólico que teriam os outros monumentos dolménicos que compõem a necrópole da Jogada, Val da Laje ou Vale do Chãos.

Localização

O monumento 5 da Jogada encontra-se implantada na margem esquerda de um dos afluentes do rio Zêzere, numa vertente virada para o rio e com visibilidade para a Anta do Val da Lage.

Integra-se numa necrópole mais extensa composta por onze monumentos que se implantam em chãs elevadas, com boa visibilidade.

Geograficamente, o monumento 5 da Jogada, localiza-se a 230 m de Altitude com Meridiano: 561,24 e Paralelo: 4377,65 (coordenadas UTM) (Cruz e Oosterbeek 1998; Cruz e Oosterbeek 1999).

Metodologia

Tratando-se de um local em situação de ser destruído, toda a metodologia foi direccionada, pela responsável da escavação, para a minimização e protecção do local em questão.

Assim, ao longo dos 4 anos, foi realizado um registo fotográfico bastante intensivo a par da escavação, em algumas áreas mais atingidas.

Todos os anos se procedia à limpeza, à remontagem dos eixos da escavação e à sua consequente subdivisão em quadrados de 2 m de lado.

Durante estes anos também se desenvolveu um levantamento microtopográfico da zona a intervir. Durante a escavação, as terras retiradas iam sendo peneiradas com uma malha de 5 mm e todas as estruturas e perfis devidamente desenhados.

Os materiais recuperados foram coordenados e posteriormente tratados em laboratório, tendo sido devidamente conservados, registados e em alguns casos reconstruídos.

Para a protecção do monumento foi utilizado “tela verde” e grandes blocos rochosos de fixação.

Resultados

Estruturas

O monumento apresenta planta sub-circular, envolvida numa mamoa com cerca de 2m de altura, 18 m de eixo maior (Norte-Sul) e 15m de eixo menor (Este-Oeste) (Figura 6).

Figura 6: Monumento 5 da Jogada, foto Ana Rosa Cruz.

Os esteios que compõem a câmara encontram-se adocados ao afloramento.

Segundo Ana Rosa Cruz (2001), provavelmente este aglomerado poderá ser propositado para a definição da estrutura e aproveitamento do espaço.

A laje de cobertura, também presente, encontra-se fracturada em dois blocos.

À semelhança da Anta 1 do Val da Laje, a mamoa encontra-se delimitada por um anel periférico composto por um conjunto de pequenos blocos verticais, exposto no quadrante Leste aquando da abertura de um caminho florestal. (Cruz e Oosterbeek 1998). Contudo a maior parte das estruturas têm sido destruídas em função da plantação dos eucaliptos.

Estratigrafia

O estudo desenvolvido permitiu observar 3 unidades estratigráficas (Figura 7).

“Solo actual de textura pulverulenta e castanha-parda, com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. Encontraram-se alguns fragmentos de cerâmica vidrados.

Camada composta por sedimentos areno-siltosos de cor amarelada, com presença de artefactos e ecofactos pré-históricos.

Camada estéril com algum material pré-histórico que aparecem sem excepção por baixo de blocos médios de gneiss.” (Cruz e Oosterbeek 1999).

Figura 7: Corte estratigráfico do Monumento 5 da Jogada, foto Ana Rosa Cruz.

Vestígios Materiais

Foram observados alguns fragmentos cerâmicos de cariz votivo (pequenas dimensões) e outros rudimentares e de diâmetros alargados provavelmente de cariz mais funcional. Foi possível recuperar 2 vasos quase completos de morfologia esférica (Cruz, 2001).

Os materiais líticos são na sua maioria talhados, entre eles destacam-se lascas de quartzo e quartzito retocadas, fragmentos de lâmina e lamelas, pontas de seta (uma inacabada) em sílex, um elemento de foice, raspadores, raspadeiras e um seixo rolado com entalhes laterais de secção ovalada.

Em anfibolito destacam-se 2 fragmentos de machado.

Amostras e análises

Devido à falta de recursos financeiros não foram realizadas até 2001 nenhum tipo de análise contudo foram recolhidas diversas amostras para posteriores estudos.

ANÁLISE GENÉRICA DOS DOIS NÚCLEOS

Dos 13 monumentos conhecidos, em 2001, destes dois núcleos, foram intervencionados totalmente a Anta 1 do Val da Laje (Abrantes); realizados trabalhos parciais nos monumentos 5 da Jogada (Abrantes) e Anta 1 do Rego da Murta (Alvaiázere); realizadas sondagens de verificação nas Antas 1, 2, 3 e 4 da Jogada (Abrantes), nas Antas 1 e 2 de Vale dos Chãos (Abrantes); bem como prospectadas os monumentos 2, 3, 4 e 5 de Val da Laje (Tomar), restando a Anta 2 do Rego da Murta (Alvaiázere) sem intervenções assinaláveis.

A grande destruição e alteração na sua estrutura que foram alvo algumas antas (2, 3 e 4 da Jogada e 2, 3, 4 e 5 de Val da Laje) impossibilitaram-nos de retirar conclusões pormenorizadas, sobretudo sobre a arquitetura estrutural que as constituía.

Do Complexo Megalítico de Rego da Murta eram conhecidos somente a Anta I e II de Rego da Murta. Morfologicamente, estes dois monumentos são muito semelhantes, sendo ambos munidos de uma câmara sub-circular de grandes dimensões (entre 3 a 5 metros de diâmetro) com corredor orientado para a Ribeira da Murta.

A matéria-prima utilizada na sua construção é muito distinta das outras zonas analisadas, havendo um aproveitamento da matéria-prima local (calcário).

O material recolhido aponta-nos para uma possível aproximação com o megalitismo da Beira Litoral, havendo em alguns casos uma semelhança artefactual com as grutas do Nabão.

Entretanto, os trabalhos de investigação mais recentes elevaram o número de monumentos para treze: composto por antas, menires e estruturas atípicas.

Mais a sul, no núcleo que integra o Monumento 5 da Jogada, podemos considerar os monumentos de Val da Laje (5 monumentos), a necrópole da Jogada (5 monumentos) e a necrópole de Vale dos Chãos (2 monumentos), como um possível único núcleo.

Este conjunto de necrópoles poderá ser dividido em dois se atendermos ao rio como fronteira divisória. Assim poderíamos considerar as estações do Val da Laje num conjunto e as da Jogada e Vale do Chãos num outro diferente. Contudo os objectos encontrados nos dois locais, a inter-visibilidade entre alguns monumentos com o lado oposto do rio, bem como as estruturas e a morfologia arquitectónica apontam-nos para a existência de um, possível, único grupo.

Este último conjunto, composto por 12 monumentos, localiza-se entre o concelho de Abrantes e Tomar, nas duas margens do Rio Zêzere.

À excepção do monumento 5 da Jogada, que se localiza numa vertente direccionada para o Rio (figura 10), todos os outros monumentos encontram-se mais próximos de ribeiras e afluentes, implantando-se contudo em zonas elevadas de grande visibilidade.

Morfologicamente, também o monumento 5 da Jogada se destaca em relação aos outros monumentos que estruturalmente poderão ser descritos como monumentos dolménicos com câmara simples de pequenas dimensões, corredor curto e laje de cobertura única.

Em termos cronológicos não podemos apontar dados seguros sobre o processo evolutivo deste tipo de culto ao longo dos tempos, sobretudo devido à falta de datações radio-carbónicas e destruição de alguns destes monumentos dos quais não contemos informações significativas. A datação relativa do material encontrado e a possível existência de enterramentos de fossa aponta-nos, à primeira vista, para uma ocupação mais tardia do monumento 5 da Jogada em comparação com os monumentos de câmara e corredor implantados nas suas imediações e de uma provável antiguidade dos monumentos do Vale do Chãos em relação aos da Jogada e do Val da Laje.

Em alguns monumentos (Anta 1 do Val da Laje) observa-se uma ocupação contínua ou faseada do Neolítico à Idade do Bronze, um pouco semelhante ao registado na Anta I e II de Rego da Murta.

CONCLUSÃO

Num primeiro balanço muito genérico podemos apontar a seguinte tipologia para estes dois núcleos:

- Estruturas de dólmen com corredor e câmara de grandes dimensões localizados em zonas planas (Anta 1 e 2 do Rego da Murta, Alvaiázere).
- Estruturas de fossa (figura 8), sob mamoa em terra, com associação de alguns monólitos a afloramentos e com visibilidade directa para grandes cursos fluviais (figura 9) (o monumento 5 da Jogada).
- Estruturas de dólmen com corredor localizados em zonas elevadas sem visibilidade directa para cursos fluviais (Anta 1 do Vale da Laje, Anta 1 e 2 de Vale do Chãos, Anta 1, 2, 3 e 4 da Jogada).

A anta 2, 3, 4 e 5 do Val da Laje localizam-se em cotas inferiores aos outros monumentos, mas mantendo alguma visibilidade apesar de não terem uma relação directa com o Rio Zêzere, contudo por se encontrarem completamente destruídas, não nos permitem retirar ilações sobre a sua estrutura arquitectónica.

A implantação dos monumentos apesar de diversificada em alguns casos, sobretudo pelas diferenças de relevo, encontra-se a uma cota entre os 130 e os 230 metros de altitude e na sua maioria relacionadas ou muito próximas de cursos fluviais.

Figura 8: Pormenor da fossa do monumento 5 da Jogada, foto Ana Rosa Cruz.

Figura 9: Vista para o Rio Zezere do Monumento 5 da Jogada.

BIBLIOGRAFIA

CRUZ, A. R.; OOSTERBEEK, I. (1998) – Anta 1 do Rego da Murta. *Techne*. Tomar: Arqueojovem, vol. 4, 92-102;

CRUZ, A. R.; OOSTERBEEK, I. (1998) – Relatório da Campanha Arqueológica de 1997. *Techne*. Tomar: Arqueojovem, vol. 4, 61-78;

CRUZ, A. R., OOSTERBEEK, L. (1998) – Relatório da Campanha Arqueológica de 1997. *Techne*. Tomar: Arqueojovem, nº 6, 75-8;

FIGUEIREDO, A. (2006) – Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações. Porto: Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, (policopiado);

LEISNER, V. (1998) – Die Megalithgraber der Iberischen Halbinse/ von Vera Leisner/ Deutsches Archaologisches Institut, Abteilung Madrid. Berlin: Walter de Gruyter, (Madriдер Forschungen, 1). Der Westen/ Aus dem NachlaB zsgest. Von Phililine Kalb.

